

OBSERVACIONES SOBRE DIFICULTATS DE COMPRENSIÓ LECTORA¹

GRUP: 3r ESO. Programa d'Adaptació Curricular en Grup (PACG). Àmbit Lingüístic i Social

PROFESSORA: Matilde Cuenca

Activitats de comprensió lectora realitzades:

[ACTIVIDAD 1: LA HISTORIA DE GREGORIO](#)

[ACTIVIDAD 2: LA VIDA COTIDIANA DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FINALES DEL SIGLO XIX](#)

OBSERVACIONES DE LA PROFESSORA

He intentat que el text i les preguntes responguen a la tradició que tenim en l'escola de tractar la comprensió lectora. Hi ha bastants preguntes, algunes dins un mateix apartat que han embolicat els alumnes; supose que això sol passar també en aquest tipus de proves. De tota manera no estic segura si he fet el que havia de fer.

TEXT 2 (La historia de Gregorio)

Àmbit d'ús: periodístic.

Gènere: reportatge de caràcter divulgatiu.

Tipus de text: narratiu/expositiu

Context en què és llegit: una classe d'Àmbit Lingüístic i Social (àmbit acadèmic)

Instruccions donades: *Ara llegireu individualment un text i contestareu unes preguntes.*

Relacions que s'estableixen entre els fets que apareixen al text:

- Comparació de les condicions de vida en els àmbits urbà i rural en una primera part del text.

¹ Cuenca, M. (2003). Comprensió lectora. Observacions en un grup de 3r d'ESO amb dificultats d'aprenentatge. *Propuesta didáctica para reforzar las competencias de comprensión y producción de textos escritos*. Proyecto de Innovación. Grupo DIL·LES.

- Exemples de certs aspectes de la vida quotidiana organitzats atenent a diferents punts temàtics: transports urbans, alimentació, vestit, oci, cultura, educació, invents (noves tecnologies) i avanços mèdics.

Estructura de la prova:

1. Títol (lletres majúscules, de major tamany i en negreta)
2. Sota el títol, i abans de començar el text pròpiament dit, hi ha una petita introducció que intenta posar en relació aquest text amb el treball i els aprenentatges que els alumnes acaben de fer.
3. La instrucció: *Llegeix amb atenció i contesta les preguntes.*

Malgrat la petita introducció, aquesta instrucció emmarca l'objectiu de lectura i esborra qualsevol altra pretensió; fins i tot el temps verbal utilitzat-l'imperatiu incita a complir aquesta ordre front a qualsevol altra possibilitat.

4. Les preguntes: quatre en total, però una d'elles subdividida en cinc apartats.
5. El text: estructurat en 6 paràgrafs, de vegades iniciats per un connector i altres s'inicien amb una frase que ens situa en alguns dels temes a tractar.

Actitud dels alumnes davant la lectura: Hi vam poder constatar, en un principi, dues actituds diferents:

- a. Alumnes que intenten concentrar-se: hi ha una atenció especial a la cara, front arrugat, ulls que no s'alcen del paper, en algun moment es ressegueix amb el dit, sembla que hi ha relectura, relligen tant com cal fins que es troba la que es considera la resposta (una resposta que, en un primer moment almenys, pensen que ha de trobar-se *necessàriament* al text).
- b. Alumnes que no poden concentrar-se: presenten una actitud postural inquieta (mouen la cadira -ara la junten, ara la separen de la taula-; canvien de posició -ara subjecten el cap amb la mà esquerra, ara amb la dreta-; alcen contínuament els ulls del full, miren al seu voltant -la professora, els companys).
- c. Acaben llegint quasi tots amb una major concentració (una alumna és incapaç i acabarà copiant les respostes d'una companya) i s'hi respira una certa tensió a l'hora de llegir segurament perquè aquesta lectura ha de tenir uns resultats en forma de respostes escrites, en la classe, amb la professora davant i els companys amb l'actitud formal que es sol tenir davant un examen.
- d. La primera pregunta que plantegen és per on comencen a llegir primer: les preguntes o el text.

e. Després tarden molt a plantejar cap altra qüestió, de fet els dubtes plantejats són: *¿Qué quieres decir con puntos de vista? ¿Qué es eso de clases sociales? ¿La clase social de los más ricos? ¡Ah, sí, la burguesía! (Aquest últim pregunta i es contesta ell mateix). No entiendo la pregunta tres.*

No van fer preguntes sobre cap altre concepte (*esperança de vida*, per exemple) o cap altre significat (*polisón, levita, ganglios linfáticos, elite*, posem per cas). No tenen en compte aquell vocabulari que no els serveix per al seu objectiu (contestar les preguntes), per tant és obvi que aquella imatge ben difosa que la lectura serveix per adquirir vocabulari és desmentida per la pròpia actitud dels alumnes.

Dificultats que troben els alumnes:

- No saben relacionar el contingut del text amb aprenentatges recents. (Els acaben de fer un escrit de característiques i organització semblants al que ara lligem –text 2, La historia de Gregorio-).
- No reconeixen l'estructura del text malgrat que, com ja hem dit, ells n'han produït un de semblant que han planificat i organitzat amb deteniment.
- No saben verbalitzar els problemes amb què es troben.
- No entenen les preguntes que se'ls formulen.
- No saben que la interpretació d'un text comporta una sèrie d'exigències: relacions de les idees del text amb els seus coneixements, fer-se preguntes, plantejar-se hipòtesis, parar atenció als mecanismes que cohesionen i ordenen les idees i els mecanismes paralingüístics.
- La lectura del text és per a ells un esforç encaminat a respondre unes preguntes, cal trobar-les i alguns les busquen totes al text, si no hi són es perden, no pensen en altra possibilitat.
- Per tant, en ocasions es resignen a no entendre, a no fer el treball, forma part de la seua experiència com a lectors i com alumnes.

Estratègies que no empren:

- Relacionat amb un dels punts que hem comentat en l'apartat de les dificultats: no es fixen en aquells mecanismes paralingüístics que poden trobar en un text: títols, negreta, subratllats..., que els servien de guia per localitzar idees principals, nuclis temàtics... No es plantegen preguntes, ni fan inferències,

ni formulen hipòtesis que els preparen per a una millor comprensió a través, per exemple, dels títols.

- No es fan preguntes sobre el tipus de text (i la seua finalitat) ni la seua estructura. No tenen en compte el fet que el text està organitzat en una sèrie de paràgrafs i el que això significa i, per tant, no els associen a les diferents idees que el text conté.
- No paren atenció als connectors i a les relacions que aquests estableixen entre les diferents idees del text: comparació/contrast, causa/efecte... que els permetria entendre el plantejament del tema.
- No subratllen, per tant, ni aquests connectors que els orientarien en la comprensió ni aquelles idees que busquen com a resposta. No subratllen aquestes últimes perquè quan les troben les apunten com a resposta i tornen a començar de nou en cada pregunta.
- No tenen en compte les reformulacions usades per l'emissor que els permetrien millorar la comprensió.
- En definitiva, en aquest tipus de proves de lectura no s'hi observa un control de la pròpia comprensió (metacomprensió) a través de la autointerrogació, de la revisió de termes que els resulten nous, etc. Ni tampoc demanen ajuda externa significativa. S'ha llegit per donar compte d'allò comprés o bé en molts casos per repetir allò llegit. S'ha produït una desconexió total amb la lectura comprensiva.

